

SIYOSIY VA HUQUQIY MADANIYATNI YUKSALTIRISH — KORRUPSIYAGA QARSHI KURASHNING ASOSIY OMILI SAFATIDA

Hakim Mamanovich Rasulov

Termiz davlat pedagogika instituti kafedra mudiri, siyosiy fanlar nomzodi, dotsent

ANNOTATSIYA

Maqolada jamiyat siyosiy va huquqiy madaniyatini yuksaltirish mamlakat barqaror taraqqiyotiga tahdid tug'diruvchi korrupsiya va byurokrtiyaga qarshi kurashishning eng muhim omili ekanligi tahlil qilingan.

Kalit so'zlar: Davlat boshqaruvi, jamiyat siyosiy-huquqiy tizimi, siyosiy madaniyat, huquqiy madaniyat, korrupsiya, byurokrtiya, barqarorlik.

АННОТАЦИЯ

В статье анализируется, что повышение политической и правовой культуры общества является важнейшим фактором борьбы с коррупцией и бюрократией, угрожающими устойчивому развитию страны.

Ключевые слова: Государственное управление, политико-правовая система общества, политическая культура, правовая культура, коррупция, бюрократия, стабильность.

ABSTRACT

The article analyzes that raising the political and legal culture of society is the most important factor in fighting corruption and bureaucracy, which threatens the country's sustainable development.

Keywords: State administration, political and legal system of society, political culture, legal culture, corruption, bureaucracy, stability.

Mamlakat siyosiy-huquqiy tizimining barqarorlik holati bir tomondan amalga oshirilayotgan ijtimoiy, iqtisodiy, madaniy-ma'rifiy islohotlar, ikkinchi tomondan esa ana shu jarayonlarga mos holatda shaklanlanadigan jamiyat siyosiy-huquqiy madaniyatining darajasiga bog'liqdir.

Shu hijatdan barqarorlikni ta'minlovchi omillarni shartli ravishda siyosiy, iqtisodiy, mafkuraviy va ijtimoiy-madaniy omillarga bo'lish mumkin. Shuningdek, ularning o'zaro aloqasi va o'zaro ta'sirini hisobga olish lozim. Bu borada rus olimlari Y.V.Irxin, V.D.Zotov, L.V.Zotovalar jamiyat siyosiy barqarorlikning asosiy shartlari va omillarini quyidagicha ajratib ko'rsatish maqsadga muvofiqligini ta'kidlaydilar.

Ya’ni: jamiyat barqarorligini ta’minlashda siyosiy-huquqiy madaniyat omili 1) siyosiy-huquqiy tizimining samarali faoliyat yuritishi va taraqqiyotning dolzarb vazifalarini muvaffaqiyatli hal etishi; 2) jamiyat tomonidan davlat institutlari faoliyatiga ishonchning zarur darajasi, ularning ko‘pchilik manfaatlarini munosib ifoda eta olishi; 3) jamiyat siyosiy-huquqiy tizimi qonuniyligi; 4) jamiyatning oqilona va tabiiy faoliyat yuritishi uchun zarur shart-sharoitlarni yaratuvchi huquqiy tizimning mavjudligi; 5) fuqarolarning asosiy huquq va erkinliklarini ta’minlash, siyosatda bevosita ishtirok etuvchilar va qatnashuvchilar (fuqaro va saylovchi sifatida) o‘rtasida maqbullikni topish; 6) markaziy va mahalliy hokimiyat organlari o‘rtasida vakolatlarni oqilona taqsimlash; 7) mamlakatni asosiy qonunlar, an’analar, axloq va diniy me’yorlarga muvofiq boshqarish, ularning optimalashtirish; 8) jamiyat siyosiy va huquqiy madaniyatining o‘zaro ta’sirini topish tashkil qiladi[1].

Ushbu yondashuvlarga ko‘ra, davlat boshqaruvini siyosiy va madaniy makondagi barqarorligining asosiy integratsiya mexanizmi siyosiy madaniyat va huquqiy madaniyat uyg‘unligida namoyon bo‘ladi degan xulosaga kelish mumkin.

Jamiyat barqaror taraqqiyotiga jiddiy tahdidlardan biri bu korrupsiya va byurokratiya omilidir. Davlat boshqaruvida korrupsiyaga qarshi kurash borasidagi siyosiy-huquqiy madaniyat jamiyat siyosiy-huquqiy tafakkurini yuksaltirish bilan birga “... amaldagi qonun hujjatlarini tanqidiy tahlildan o‘tkazish, davr talabidan kelib chiqib, ularga tegishli o‘zgartirishlar kiritish, eskirgan va taraqqiyotga to‘siq bo‘layotgan me’yorlarni bekor qilish bilan bevosita bog‘liqdir”[2]. Aksariyat holatlarda fuqarolarning korrupsiya bilan bog‘liq muammolarga duch kelishi ularning huquqiy ongi va madaniyatining yetarli darajada bo‘lmaganligi bilan bog‘liq bo‘lsa, davlat xizmati, xususan mansabdor shaxslar faoliyatida huquqiy nigilizm bilan bog‘liq holda namoyon bo‘ladi. Jamiyat taraqqiyoti uchun har ikki holat ham jiddiy tahdid bo‘lsa-da, nisbatan ko‘proq davlat xizmati va mansabdor shaxslar faoliyatidagi “manfaatlar to‘qnashuvi” oqibati o‘laroq yuzaga keladigan nigilizm holatining ta’siri juda kata bo‘ladi.

Mamlakatimiz korrupsiyaga qarshi kurash borasidagi xalqaro hujjatlarga qo‘shilgan, uning milliy huquqiy asoslari ishlab chiqilgan (korrupsiya tushunchasi ishlatilgan 207 ta normativ-huquqiy hujjat mavjud ekan[3]), davlat siyosatining ustuvor yo‘nalishlari belgilab olingan, lekin asosiy masala jamiyat siyosiy-huquqiy ongida muammoga nisbatan murosasizlik, amalga oshirilayotgan islohotlarda esa yuksak siyosiy-huquqiy madaniyat darajasida qarshi kurash mexanizmini ta’minlashdan iboratdir.

Korrupsiya jamiyatning iqtisodiy, ma’naviy, siyosiy, huquqiy asoslariga tahdid tug‘diruvchi murakkab hodisadir. Korrupsiya poraxo‘rlik, tovlamachilik, nepatizm

(qarindosh-urug‘chilik, tanish-bilishchilik), kabi ko‘rinishlarida namoyon bo‘ladi. Aksariyat hollarda korrupsiya holatiga vujudga kelishiga davlat xizmatida mansabdor shaxslarning moddiy manfaatdorligi, davlat xizmati va boshqaruv tizimida byurokratik to‘siqlarning mavjudligi, mansabdorlarning moliyaviy-iqtisodiy erkinligi va mustaqilligi ta‘minlanmaganligi, boshqaruvda adolatli tizimning yo‘qligi, davlat va jamoatchilik nazoratining yetarli darajada samarasizligi kabi qator omillar sabab qilib ko‘rsatiladi. Bizningcha, bulardan tashqari, fuqarolarning qonunlarni bilmasligi, har doim ham o‘z huquqlarini himoya va talab qilishga qodir bo‘lmasligi, siyosiyvqa huquqiy savodxonligining yetarli bo‘lmasligi, jamoatchilikda bu muammoga nisbatan ijtimoiy befarqlik kayfiyatining ustuvorligi kabi omillarga ham uzviy bog‘liq.

Korrupsiya muayyan darajasda inson huquqlarining buzilishiga olib keladi. Korrupsiyaning ta‘siri aksariyat hollarda fuqarolarning iqtisodiy, ijtimoiy va madaniy huquqlarning buzilishida kuzatiladi. Odatda bunday holatda asosan fuqarolarning davlat xizmatchilari yoki idoralari tomonidan huquqlarining cheklanishiga sabab bo‘ladi. Buning oqibati esa jamoatchilik ongida davlat organlari va mansabdor shaxslarga nisbatan ishonch yo‘qaladi. Davlat va uning hokimiyat organlariga ishonchsizlik esa fuqarolarda siyosiy va huququq madaniyatga o‘z salbiy ta‘sirini ko‘rsatadi.

Davlat boshqaruvida “... qonunlar va dasturlarning mukammal emasligi, qonunchilikdagi ziddiyatlar va qarama-qarshiliklarning mavjudligi, qonunlarning to‘liq va bir xilda ijro etilmasligi”[4] salbiy holatlarning mavjudligi korrupsiya va byurokratiyaning vujudga kelishiga zamin yaratadi.

Mamlakatimizda korrupsiyaga qarshi kurashning milliy tizimi korrupsiyaga qarshi kurash agentligi, Bosh prokratura va uning huzuridagi Iqtisodiy jinoyatlarga qarshi kurash departamenti, Davlat xavfsizlik xizmati, Ichki ishlar hamda Adliya vazirliklari tomonidan amalga oshiriladi.

Mazkur tashkilotlarning samarali xizmati inkor qilmagan holda ta‘kidlash lozimki, korrupsiyaga qarshi kurashning eng samarali, fuqarolik jamiyatining eng muhim instituti bo‘lgan jamoatchilik nazorati tizimi samaradorligini oshirish masalalariga e‘tibor qaratish lozim. Bu borada qabul qilingan Prezident farmonida ham “Aholining huquqiy ongi va huquqiy madaniyatini yuksaltirish, jamiyatda korrupsiyaga nisbatan murosasiz munosabatni shakllantirish”[5] masalasiga ustuvorlik berilgan. Unda jumladan, “Korrupsiyaga qarshi kurashishda fuqarolik jamiyati institutlari, nodavlat notijorat tashkilotlari va ommaviy axborot vositalarining rolini oshirish”, “Korrupsiyaga qarshi kurashish bo‘yicha ko‘rilayotgan chora-tadbirlar, bu borada erishilgan natijalarni muhokama qilish va tushuntirishga

bag‘ishlangan targ‘ibot tadbirlarini amalga oshirish”[5] bilan bog‘liq tizimli islohotlar amalga oshirilishi ko‘zda tutilagan.

“Transparency International” xalqaro tashkilotining 180 ta mamlakat va hududni davlat sektoridagi korrupsiya darajasiga ko‘ra tasniflaydigan "Korrupsiyani idrok etish indeksi"ga (CPI) ko‘ra, butun dunyo bo‘ylab korrupsiya darajasi turg‘unligicha qolmoqda”[6].

Yangi O‘zbekistonda korrupsiyaga qarshi kurashish sohasidagi islohotlarning xalqaro e‘tirofi sifatida 2023 yil 19 dekabrda mamlakatimizga xalqaro mukofotni topshirilishi bu boradagi yangilanish jarayoni yangi bosqichga ko‘tarilib borilayotganligini ko‘rsatadi

“Mamlakatimiz “Transparency International” indeksida 42 pog‘onaga ko‘tarildi va bu borada mintaqada eng yuqori o‘rinni egallamoqda. 2030 yilga qadar mazkur reytingdagi o‘rnini yana 50 pog‘onaga yaxshilash maqsadi ko‘zlangan. “Open Data Inventory” reytingida esa 30-o‘ringa ko‘tarildi. Ochiq ma’lumotlar manbalari bo‘yicha esa O‘zbekiston dunyoda 4-o‘rindan joy oldi” [6].

O‘zbekistonning korrupsiyaga qarishi kurash borasidagi Davlat siyosatining ustuvor yo‘nalishlari sifatida 1) “Jamiyatda korrupsiyaga nisbatan murosasizlik munosabatni shakllantirish, aholi huquqiy ongi va madaniyatini yuksaltirish; 2) davlat va jamiyat hayotining barcha sohalarida korrupsiyaning oldini olishga doir chora-tadbirlarni amalga oshirish; 3) korrupsiyaga oid huquqbuzorliklarni o‘z vaqtida aniqlash, ularga chek qo‘yish, bu yaramas illatning oqibatlarini, bunga imkon beruvchi sabablar va shart-sharoitlarni bartaraf etish, huquqbuzorliklarni sodir etganlik uchun javobgarlikning muqarrarliligi prinsipini ta’minlash omillariga e‘tibor qaratilmoqda.

Korrupsiya oqibatida davlatga, xalqqa yetkazilgan barcha zararlar qoplanishi mumkin, lekin jamiyatda ayniqsa davlat xizmati va boshqaruv organlarida bu illatga nisbatan murosasizlik kayfiyati shakllanmasa, fuqarolar siyosiy-huquqiy madaniyatida davlat va uning organlariga ishonchsizlikka olib keladi. Bu esa jamiyat siyosiy-huquqiy tizimiga nisbatan ishonchsizlik, befarqlik kabi ichki tahdidlarning paydo bo‘lishiga sabab bo‘lishi mumkin.

Tahlillar shuni ko‘rsatmoqdaki, mamlakatimizda byurokratiya va korrupsiyaning turli ko‘rinishlariga qarshi kurashishning maqbul usuli sifatida 1) davlat hokimiyati va xizmati hamda boshqaruvi organlari faoliyatining ochiqligi va shaffofligini ta’minlash; 2) davlat xizmatlarini soddalashtirish va tizimlashtirish; 3) davlat hokimiyati organlari faoliyati ustidan samarali jamoatchilik nazoratini o‘rnatish; 4) davlat xizmatida inson omiliga chek qo‘yish va elektron interaktiv

xizmatini joriy qilish; 5) davlat xizmatida “manfaatlar to‘qnashuvi”ning har qanday ko‘rinishlariga barham berish kabilarda ko‘rilmoqda.

Shunday ekan jamiyat siyosiy-huquqiy madaniyatida korrupsiya va byurokraniyaga nisbatan murasasizlik madaniyatini qaror toptirish, muammoga befarq va beparvo bo‘lmaslik kayfiyatini mustahkamlash kerak. Butun jamiyat ayniqsa, boshqaruv organlari, mansabdor shaxslar esa “halollik vaksinasi” bilan to‘la emlanishiga erishish lozim bo‘ladi [7].

Umuman olganda, barqarorlik hayotning barcha sohalariga tegishli. Ushbu hodisa jamiyatni strukturalash – gorizontal va vertikal, uning differentsiatsiyasi – tegishli jamoalar, ijtimoiy guruhlar va tabaqalarning o‘ziga xos manfaatlariga ega shakllanishi, turli manfaatlar hamda siyosiy tashkilotlar tomonidan aks ettirilishi bilan bog‘liq. Yuqoridagilarni umumlashtirgan holda shuni aytish mumkinki, siyosat uchun jamiyat siyosiy-huquqiy madaniyatni yuksaltirish barqarorlikni ta’minlashning eng muhimi omilidir.

REFERENCES:

1. Ирхин Ю.В., Зотов В.Д., Зотова Л.В. Политология: Учебник –М.: Издатель. 2002. – Стр. 391.
2. Хидиров Х.И. Ўзбекистонда коррупцияга қарши курашнинг ижтимоий-сиёсий ва маънавий-маърифий жиҳатлари //Фалсафа фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD) илмий даражасини олиш учун ёзилган диссертация. Самарқанд – 2022. –Б 82-83.
3. Исомиддинов Ю.Ю. Коррупциянинг давлат ва жамият бошқаруви барқарорлигига таъсири камайтириш механизмлари (ижтимоий-фалсафий таҳлил) // фалсафа фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD) илмий даражасини олиш учун ёзилган диссертация. Самарқанд-2021. -Б. 110.
4. Мирзиёев Ш.М. Янги Ўзбекистон тараққиёт стратегияси. – Тошкент, “Ўзбекистон” НМИУ. 2021. -Б. 425.
5. Ўзбекистон Республикаси Президентининг “Коррупцияга қарши курашиш тизимини янада такомиллаштириш ҳамда давлат органлари ва ташкилотлари фаолияти устидан жамоатчилик назорати тизими самарадорлигини ошириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги ПФ-200-сон Фармони. 27.11.2023.
6. Рустамов А. Коррупцияга қарши курашиш борасидаги катта режа ва вазифалар белгиланди// https://uza.uz/uz/posts/korruptsiyaga-qarshi-kurashish-borasidagi-katta-rezha-va-vazifalar-belgilandi_556782
7. Rasulov, Hakim. "HUQUQIY MADANIYAT SHAKLLANISHINING IJTIMOIIY-SIYOSIY OMILLARI." *Interpretation and researches* 1.1 (2023).